

**“ГИПЕРБОЛА КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ”НИ
ВОҚЕЛАНТИРУВЧИ ТИЛ БИРЛИКЛАРИНИНГ ЛИНГВОКОГНИТИВ,
ПСИХОЛИНГВИСТИК, СОЦИОЛИНГВИСТИК ВА
ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАВСИФИ**

Қорабоев Жасурбек Боҳодирович

Андижон давлат Педагогика институти, ф.ф.ф.д(PhD)профессор

Аннотация: Мақола тилшуносликда муболағалашган фразеологик бирликларнинг ўзига хос лингвокогнитив, психолингвистик, социолингвистик ва лингвостилистик хусусиятларини таҳлил қилишга бағишланган бўлиб унда инглиз ва ўзбек тилларида муболағалашган тил бирликларининг ўрни ҳамда ахборот етказишдаги роли ва уларнинг когнитив концептуал хусусиятлари ёритилган.

Калит сўзлар: Фразеологик бирлик, гипербола, эквивалентлик, экспрессив, когнитив, эмосема, метатил.

Аннотация: Статья посвящена анализу специфических лингвокогнитивных, психолингвистических, социолингвистических и лингвостилистических характеристик гиперболических фразеологических единиц в лингвистике. Рассматривается роль гиперболических языковых единиц в английском и узбекском языках, их роль в передаче информации, а также их когнитивно-концептуальные характеристики. **Ключевые слова:** Фразеологическая единица, гипербола, эквивалентность, экспрессивный, когнитивный, эмосема, метаязык.

Abstract: The article is devoted to the analysis of specific linguacognitive, psycholinguistic, sociolinguistic and linguastylistic characteristics of hyperbolic phraseological units in linguistics. The role of hyperbolic linguistic units in English and Uzbek, their role in transmitting information, as well as their cognitive-conceptual characteristics are considered. Key words: Phraseological unit, hyperbole, equivalence, expressive, cognitive, emoseme, metalanguage.

Keywords: Phraseological unit, hyperbole, equivalence, expressive, cognitive, emoseme, metalanguage.

Маълумки, тил энг яхши ва қулай мулоқот воситаси сифатида тилда сўзлашувчи/ёзувчиларга ситкидилдан хизмат қилиб келади, уларнинг объектив дунё манзараси ҳақидаги билимларининг шаклланишига, бойишига ва кундалик мулоқотда фикр алмашиб, ўзлаштирилган билимларни ҳаётда онгли қўлланилишига пухта замин яратади.

Тил бир вақтнинг ўзида мулоқот қуроли сифатида ҳам индивидуал , ҳам умумий тавсифга эга, чунки у мазкур тилда сўзлашувчи/ёзувчи жамоа учун, бир томондан, умумий бўлсада, иккинчи томондан, тил ўзининг ҳар бир сўзлашувчи/ёзувчи вакили учун индивидуал - хусусий жиҳатлари борлиги билан фарқланиб туради. Бунинг сабаби шундаки, тилда сўзлашувчи/ёзувчининг у ёки бу тилдан фойдаланиш лаёқати субъектив асосга эга бўлиб, идиолектал табиатга эга. Демак, бундай лаёқат, аввалам бор, унинг тилдаги билимлари қамрови(яъни *лингвосфераси-linguosphere*)га, унинг тил бўйича билимлари мажъмуаси, (яъни *лингвалитети - linguality*), шундай билимларни қўллай билиш лаёқати (яъни “лингвабилитети” –*linguability*), шунингдек унинг мулоқот олиб бориш бўйича билимлари мажмуаси(яъни «*коммуникалитети*»- *communicality*), қолаверса мазкур билимлардан мулоқотда онгли ва тўғри фойдалана олишлик ва мулоқотни адекват олиб бора олишлик лаёқати (яъни «*коммуникабилитети*»- *communicability*) (Хошимов 2015, 214-218) билан ҳам бевосита боғлиқдир.

Ҳар бир тилда ўзлашувчи/ёзувчи объектив (ёки субъектив) борлиқ ҳақида ўзгалар билан мулоқотга киришиш олдидан ўзининг тафаккуридаги шу борлиқни инъикос қилишга асос бўлган, *фреймлашган*³³⁶ концептлар йиғиндиси, яъни концептосфераси, шунингдек концептуал билимлари мажъмуаси, яъни “концептуалитети”(Хошимов 2010, 68-69) имкониятларидан келиб чиқиб, ўзининг у ёки бу концептуал воқеликка дахлдор руҳий кечинмалари ва туйғуларига асосланган ҳолда уларни тилда воқелантиришга ҳаракат қилади,

³³⁶ Фреймлар ва фреймлашув жараёни ҳақида батафсилроқ қаранг: (Филлмор 1988, 52)

яъни ўзининг лингвосфераси ва лингвалитети ва лингвабилитетини ишга солади, шу йўсинда сўзловчи ёки ёзувчининг нутқи мураккаб психолингвистик жараён натижаси сифатида шаклланади ва коммуникантга қараб йўналтирилади, вахоланки шундай усулда нутқ акти амалга оширилади.

Демак, хулоса қилиб айтсак, ўзбек тили, масалан, кўпчилик учун умумий тил ҳисоблансада, мазкур тилда сўзловчи/ёзувчиларда керакли мулоқотлар олиб бориш имкониятлари ҳар хил бўлиши табиий экан, чунки ҳар бир тилда сўзловчи/ ёзувчининг у ёки бу тилда мулоқот олиб бориш лаёқати унинг концептосфераси ва концептуалитетининг тор ёки кенглигига, шунингдек унинг коммуникабилитетига ҳам бевосита боғлиқ, вахоланки бундай омилларнинг барчаси ҳар бир тилда сўзлашувчи// ёзувчининг идиолектини ташкил этади.

Шу нуқтаи назардан олганда, бир тилда сўзлашувчи//ёзувчилар ундан фойдаланилаётганларида унинг индивидуал ва умумий жиҳатларини келтириб чиқарувчи икки муҳим омил, яъни лингвистик ва нолингвистик омиллар борлигини эътироф этиш жоиз.

Бир томондан олиб қараганда, лингвистик омиллар тилда сўзлашувчиларнинг тил бўйича, (хусусан гиперболемалар³³⁷ бўйича) билимлари қамрови, яъни лингвосфераси (тўғрироғи, “*гиперлингвосфераси*”-*hyperlinguosphere*), қолаверса мазкур билимлар йиғиндиси, мажъмуаси, яъни лингвалитети (тўғрироғи, “*гиперлингвалитети*” -*hyperlinguality*) ва уни тўғри қўллай олиш, яъни коммуникатив-прагматик жиҳатдан уларни мулоқотда адекват қўллай олиш лаёқати (яъни “*гиперлингвабилитети*”-*hyperlinguability*) ва у билан боғлиқ бир қатор бошқа омиллар³³⁸ билан узвий боғлиқ. Иккинчи томондан олиб қаралганда, нолингвистик омиллар бевосита тилда сўзлашувчи//ёзувчининг ўз билимларини (хусусан, гиперболемалар бўйича билимлари мажмуаси, сўзлашувчининг гиперболемаларнинг структурал-

³³⁷ муболағалашган семантикага эга бўлган эмик бирлик «гиперболема» ва этик бирлик “гипербола” ҳақида батафсилроқ қаранг: Карабоев 2015, 74).

³³⁸ Бу ерда тилда сўзловчининг “*коммуникасфераси*” (мулоқот олиб бориш бўйича билимлар қамрови), “*коммуникалитети*” (коммуникация олиб бориш бўйича малака ва кўникмалари йиғиндиси) ва “*коммуникабилитети*” (коммуникация олиб бориш бўйича малака ва кўникмалардан фойдалана олиш лаёқати)(Хошимов 2015, 178) каби омиллар ҳам мавжуд.

семантик, коммуникатив-прагматик, лингвокультурологик, лингвостилистик жиҳатлари бўйича билимлари)ни қўллаётганда уларнинг когнитив, психологик ва социологик аспектларининг лингвистик аспекти билан чамбарчас боғлиқ эканлигини эътироф этиш жоиздир. Бундай ҳолат гиперболемаларни тадқиқ қилишда уларнинг нафақат лингвистик (структурал-семантик, функционал (коммуникатив-прагматик) ва лингвостилистик жиҳатлари (бўёқлари, функциялари, конвергенцияси), балки лингвокогнитив, психолингвистик, социолингвистик ва лингвокультурологик жиҳатларини ҳам эътибордан четда қолдирмасликни тақозо этади.

Тахлиллармиз шуни кўрсатдики, гиперболемаларнинг лингвистик жиҳатлари уларни воқеалантурувчи вербализаторларнинг лисоний белгилик хусусиятлари, структурал-семантик жиҳатлари ва уларнинг мулоқотда қўлланиш қонуниятлари билан боғлиқ экан.

Гиперболемаларнинг лингвокогнитив жиҳатлари эса сўзлашувчи/ёзувчиларнинг онгида, тафаккурида мавжуд бўлган универсал концептуал семантика, хусусан, “гипербола концептуал семантика”си мазкур эмик бирликларнинг лингвокогнитив асосини ташкил қилишини эътироф этиш билан тушунтирилади (Қиёсланг: Вежбицкая 2001, 152).

Ҳар қандай концептуал семантика каби, “гипербола” концептуал семантикаси ҳам мулоқот учун зарур бўлган семантикалар сирасига киради, чунки усиз (яъни мазкур семантика тил воситалари орқали воқелантирилмаса) мулоқот талаб даражасида кечмайди, тўлақонли бўлмайди.

Шуниси эътиборга моликки, ҳар бир концептуал семантика, шу жумладан “гипербола” концептуал семантикаси ҳам, тилда сўзлашувчилар коммуникатив (мулоқот) мақсадлари (интенциялари) билан узвий боғлиқ бўлиб, уларни амалга оширишга бевосита хизмат қилиши умумлисоний қонуниятдир. Онгдаги, тафаккурдаги ҳар қандай концептуал семантика(яъни концепт) тилда уни воқелантирувчи махсус воситалар, яъни вербализаторлар (репрезентантлар ёки воқелантирувчи воситалар) бўлишини сўзсиз тақозо этади.

Тадқиқ қилинаётган эмик бирлик саналмиш “гиперболема”ларнинг ўзига ҳос психоллингвистик жиҳатлари ҳам борки, улар ёрдамида мазкур бирликларнинг тилда сўзловчилар нутқида этик бирлик, яъни “гипербола” сифатида қўлланиши ва уларнинг функционал тавсифи ва таснифи масалалари кўриб чиқилади. Демак, гиперболемаларни нутқда қўллаш учун уларнинг тил унсури сифатида шаклланиши ва қурилишида шундай бир муҳим психологик (тўғрироғи, психоллингвистик) вазият ва омил зарурки, улар гиперболемалар вербализаторларининг тегишли турини мулоқот эҳтиёжига кўра танлашга, уни тўғри қўллашга туртки беради ва бунга эришилади ҳам.

Кўришиб турибдики, гиперболемаларнинг психоллингвистик аспекти ҳам тилда сўзловчилар коммуникатив-прагматик мақсадлари (интенциялари)ни рўёбга чиқаришга бевосита хизмат қилиши табиий. Демак, коммуникатив-прагматик мақсад (интенция)лар психологик вазиятда тилда сўзловчи/ёзувчининг кайфияти, нияти ва мақсадини айнан мулоқот учун ҳос ва мос қилиб воқелантириш учун туртки вазифасини ўтайди, шу йўсинда мулоқот эҳтиёжига кўра тил унсурлари танланади, қўрилади ва қўлланилади, шундай равишда ботиний нутқ зохирий нутққа айланади (қиёсланг: Леонтьев 1969, 159; Бенвенист 1974, 31; Ван Дейк 1989, 137; Кубрякова 1991, 18; Langacker 1986, 1-2; Сафаров 2006, 18 ва ҳ.к.).

Таниқли тилшунос Ш.Сафаров таъбири билан айтганда “моддий дунё идроки айна пайтда идрок этилаётган предмет – ҳодисалар ҳақида тушунча туғилишини, кейинчалик ушбу тушунча ментал намуна – *концепт* сифатида шаклланиб, моддий ном олишини тақозо қилади. Бу хилдаги кўп босқичли *лингвопсихик фаолиятнинг натижали* (натижа муваффақиятли ёки муваффақиятсиз бўлишидан қатъий назар) кечишида асосий ролни *лисоний хотира* ўйнайди” (Сафаров 2006, 18).

Демак, бу маънода олинганда бундай кўп қиррали “лингвопсихик жараён”нинг у ёки бу даражада кечишида тилда сўзловчининг “лингвосфераси”, “лингвалитети”, “лингвабилитети” билан бирга унинг “коммуникасфераси” коммуникалитети” ва “коммуникабилитети” билан, бевосита боғлиқ бир қатор

бошқа бетақроқ омиллар, яъни “*культуросфера*”, “*культуралитет*”, “*культурабилитет*” (Хошимов 2015, 216) каби омиллар ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Инглиз ва ўзбек тилларида гипербола бўйича фактик материалларнинг тахлили шуни тасдиқлайдики, муболағалашган семантикали тил бирликлари, турли қурилмалар тилда сўзловчи /ёзувчиларнинг табиий *руҳий* ҳолатини ифодалашга бевосита хизмат қиладиган вербал воситалар бўлиб, уларнинг гипербола орқали ҳиссиёт, эҳтирос, ҳаяжон ва шулар каби турли ички кечинмаларни ифодалаш имкониятлари чексиз. Масалан, гипербола орқали қуйидаги сезги, ҳислар ва ички кечинмаларни воқелантириш мумкин: севги, муҳаббат, ишқ, нафрат(ёмон кўришлик, кўра олмаслик), ҳайратланиш, ажабланиш, ёлғизлик, бирга азият чекиш, қувониш, ғазабланиш, қаҳрамонлик, сотқинлик, гўзаллик, хунуқлик (беўхшовлик), қобилиятлилик, қобилиятсизлик, қудратлилик, ожизлик, дўстлик, душманлик, ўхшатиш, ажратиб кўрсатиш, завқланиш, азобланиш, изтиробга тушиш, тўлқинланиш, камситилиш, мақталиш ва ҳ.к.³³⁹.

Одатда тилда сўзлашувчи оддий кишилар ёки бадиий асарлар қаҳрамонлари, тилда сўзлашувчилар ёки ёзувчилар ўзларининг турли табиий руҳий ҳолатларидан, ички кечинмаларидан келиб чиқиб, шундай тил воситаларига мурожат қиладиларки, улар бундай вербал воситалар орқали объектив дунёдаги воқеа, предмет ва ходисаларнинг энг кучли даража ёки миқдорининг тавсифини таъсирчан ва тўлақонли қилиш мақсадида гиперболалаштириб ифодалашга эришадилар, чунки мазкур вербал воситалар тилда сўзлашувчиларнинг коммуникатив-прагматик мақсадлари, муддаолари ва ниятлари (интенциялари)га тўлақонли эришишларини таъминловчи махсус воситалардир.

А.А.Потебня таъбири билан айтганда “гипербола” тилда сўзлашувчи/ёзувчининг маълум бир кучли сезгидан, ҳиссиётдан лол бўлиб

³³⁹ Бизнингча инсон тафаккури доирасидаги барча соҳаларни вербал ифодалашда тилда сўзлашувчи/ ёзувчилар «гиперболема/гипербола»лардан фойдалана олади десак гипербола бўлмайди.

қолиши омили унга нарса ва ҳодисаларнинг ҳақиқий ҳажми, сифими (миқдори, сифати, даражаси, ҳолати - Ж.К.)ни тўғри кўришга халақит беради (Потебня 1958, с.161).

Шундай қилиб, “гипербола” одатда объектив борлиқдаги воқеа, ҳодиса ва предметларнинг ҳолатий, миқдорий ва даражавий хусусиятларини ифодалашнинг энг қулай ва махсус воситасидир, чунки уларнинг табиий ҳолатини ифодалашдан атайлаб қочиш тилда сўзловчи/ёзувчининг ўзидаги субъектив эмоционал ҳолатни ўзи хоҳлаган даражада, шаклда бўрттириб, гиперболалаштириб ифодалаш муддаоси билан бевосита боғлиқдир.

Гиперболамаларнинг социолингвистик жиҳатлари шуниси билан муҳимки, улар гиперболамаларни қайси социал қатламга тегишли тилда сўзловчи/ёзувчилар мазкур тил бирликларининг қандай турларидан қаерда, қачон ва нима учун, қандай мақсадларда, қандай кайфиятда ва руҳиятда қўллашларини белгилаб беради. Демак, у ёки бу гиперболаманинг нутқда қўлланилиши ўз ўзича кечаверадиган воқелик бўлмай, балки социолингвистик омиллар томонидан ҳам бошқариладиган мураккаб жараён бўлиб, унинг ким томонидан, мавжуд социал қатламнинг у ёки бу сўзловчи/ёзувчиси томонидан ўринли, онгли ва мақсадли қўлланилишига асос бўлади (агар жамиятда истеъмолда ёнма-ён қўлланиладиган тиллар бўлса, унда “субстрат, суперстрат, адстрат” ҳодисаларига эътибор қаратилиши ҳам лозим, масалан, русча *“слишком, чересчур, беспардонно”*, инглизча *“супер”*, ўзбекча *“зўр”*, каби гипербола сўзлари халқ истеъмолидаги ўзга тиллар томонидан ўзлаштирилиши ва мулоқотда қўлланилиши мумкин ва ҳ.к.).

Бундан келиб чиқадики, тилда гиперболик воситаларининг у ёки бу шаклда ва мақсадли қўлланилиши тилда сўзловчиларнинг, энг аввало, социал мақоми, ҳаёти, атрофидаги социал муҳит (оила, иш жойи), тарбияси, касби, кундалик фаолияти, хоббиси, “концептосфераси (моноконцептосфераси /поликонцептосфераси)”, “концептуалитети (моноконцептуалитети/ поликонцептуалитети)”, “лингвосфераси (монолингвосфераси/ полилингвосфераси)”, “лингвалитети (монолингвалитети/

полилингвалитети)”³⁴⁰, шунингдек кайфияти, руҳияти, қолаверса, феъл-атвори, табаати, мижози ва бошқа омилларга ҳам бевосита боғлиқдир. Бундай омилларнинг барчаси жонли мулоқотда маълум бир жиҳат тавсифи даражасини гиперболалаштирилиб воқелантирилишида аниқ кўзга ташланади.

Гиперболамаларнинг лингвокультурологик жиҳатларига келсак, улар мазкур тил бирликларнинг лингвокультуремалар сифатида қўлланилишида ўзларини ёрқин намойиш этадилар. Маълумки, “лингвокультурема” (Воробьев 1997, 69; Юсупов 2011, 34-35 ва б.) шундай тил бирлигики, у ўзи ичига денотатив маъноси билан бир қаторда маданият семантикасини ифодаловчи камида бир компонентни ҳам мужассамлантирган бўлади. Масалан, ўзбек тилида “Даққиюнусдан (Даққиёнусдан) қолган нарса”, “Алмисокдан қолган нарса”, “энангни Учқўрғонидан кўрсатаман”, “арши аъло”, боши осмонга етмоқ”, “асфаласофунга жўнатмоқ”, “оёғини қўлига олиб югурмоқ”, “ўпкасини қўлтиқламоқ”, “юрагидан жой бермоқ”, “ёруғ дунё менга қоронғи”, “кенг дунё менга тор(гиперболик оксюморонлар), инглиз тилида “ in seventh heaven, to meet one’s Waterloo, as sly as a fox, honey, to run at a break neck speed, to run one’s guts out(бежать сломя голову (скакать и т. п.)) , to run like mad, to run at a breakneck speed; to rush off headlong; to run helter-skelter; to run for one's life каби фразеомалар, рус тилида каби “седьмое небо”, “Я тебе устрою Самару”, шунингдек инглиз тилида “honey”, “sweetheart”, “chocolate”, ўзбек тилида “асалим”, “шакарим”, “кўзичоғим”, “бўғалоғим”, рус тилида “мой поросенок”, “голубушка”, “лапочка моя” каби гиперболик клишелар гиперболамалар қаторига киради(қиёсланг: Вежбицкая 2001, 153).

Юқоридаги мисоллардан кўриниб турибдики, муболағалашган семантикали вербализаторлар, хусусан, фразеомалар ўзларининг асосий семантикаси – “гипербола” билан бир қаторда маълум маданият семантикасини ҳам ифодалаяпти ва мулоқотнинг адекват кечишига пухта замин яратяпти, шу

³⁴⁰ Ушбу тушунчалар ва атамалар бир ёки бирдан ортиқ тил ва маданият эгалари бўлган шахсларнинг ўзгалар билан бўлган мулоқоти пайтида унинг тафаккурида кечадиган лингвокогнитив, психоллингвистик, лингвокультурологик ва бошқа жараёнлар билан узвий боғлиқлиги ва бошқа шунга ўхшаш омиллар хақида батафсилроқ маълумот олиш учун қаранг: (Хошимов 2015, 178).

йўсинда улар лингвокультурема, тўғрироғи “фразеокультурема” (Хошимов 2015, 216) вазифасини ўтаяпти десак гипербола бўлмайди.

Гиперболамаларнинг лингвостилистик жиҳатлари уларнинг троплар ва нутқ фигуралари каби стилистик воситалар вазафасида қўлланганда ёрқин намоён бўлади. Мулоқотда бундай воситаларнинг коммуникатив-прагматик жиҳатдан қўлланилиши у ёки бу тилда сўзлашувчи//ёзувчининг идиоситили ёки идиолекти билан узвий боғлиқ бўлиб, улар бевосита адабий стилнинг ёки шеванинг истеъмолдаги маълум кўринишларини ташкил этадилар ва шу йўсинда сўзлашувчи//ёзувчининг мулоқотдошига сезиларли ёки кучли таъсир этишига хизмат қилади.

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан келиб чиқиб, шундай хулоса қилишимиз мумкинки, гиперболамаларнинг лингвокогнитив, структурал-семантик, коммуникатив-прагматик, лингвокультурологик ва лингвостилистик жиҳатлари билан бир қаторда уларнинг психолингвистик ва социолингвистик жиҳатларини ҳам илмий тадқиқ қилиш, гиперболамаларнинг тилда пайдо бўлиш ва нутқда қўлланиш сабаб ва омилларини атрофлича очиб беришга пухта замин яратади ва илмий изланишнинг тўлақонли бўлишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

13. Авалиани Ю.Ю. К семантическим основам фразеологии специальных сфер / Ю.Ю. Авалиани, Л.И. Ройзензон // Выпуск 2. - Новгород: 1972.

14. Бабенко Л.Г. Функционально-семантический класс глаголов эмоциональной деятельности / Л.Г. Бабенко // Лексико-семантические группы современного русского языка: сб. науч. тр. - Новосибирск, 1985. - С. 41-48.

15. Байрамова Л.К. Введение в контрастивную лингвистику: Учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. и спец. «Лингвистика» / Л.К. Байрамова. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1994. - 119 с.

16. Балли Ш. Французская стилистика. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1961.-394 с.

17. Колшанский Г.В. Контекстная семантика / Г.В. Колшанский. - М.: Наука, 1980, ст- 148.
18. Кунин А. В. Основные понятия стилистики в области фразеологии / А.В. Кунин // Структура лингвостилистики и ее основные категории: сб. науч. тр. - Пермь, 1983. - С.44-49.
19. Кунин А.В. О фразеологической дефиниции / А.В. Кунин // Вопросы английской фразеологии (коммуникативный и фразеографический аспекты): Сб. науч. тр. - М., 1987. - Вып. 287. — С. 109-118.
- Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – 92 б.
20. Телия В.Н. Что такое фразеология / В.Н. Телия. - М.: Изд-во «Наука», 1966. Ст-85 с.
21. Умарходжаев М.И. Основы фразеографии: Автореф. дис.... д-ра филол. наук. – М, 1983. – 132 с.
22. Юсупов Ў.Қ. Маъно, тушунча, концепт ва лингвокултурема атамалари хусусида // Стилистика тилшуносликнинг замонавий йўналишларида мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2011.
23. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии: Автореф. дис....д-ра филол. наук. /Н.Н. Амосова. - Ленинград, 1962. - 27 с.
24. Умарходжаев М.И. Принципы составления многоязычного фразеологического словаря: Автореф. дис.... канд. филол. наук. – М., 1972.